

INGLIZ TILIDAGI NISBAT MA’NOLARINING O‘ZBEK TILIGA TARJIMASI XUSUSIDA

Xasanova Saodat Qayimovna

katta o‘qituvchi, “PROFI UNIVERSITY” Navoiy filiali

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14258096>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ingliz tilidagi *active* (aniq) va *passive* (majhul) nisbatlarni o‘zbek tiliga tarjima qilishda yuzaga keladigan grammatik tuzilma va semantik o‘zgarishlar tahlil qilinadi. Ingliz tilida aniq nisbat subyektning bajaruvchi sifatidagi rolini ta’kidlaydi va o‘zbek tiliga to‘g‘ri-to‘g‘ri aniq nisbatda tarjima qilinadi. Majhul nisbat esa "to be" yordamchi fe‘li va fe‘lning Past Participle shakli yordamida ifodalanib, o‘zbek tilida "-il" yoki "-in" majhul nisbat qo‘shimchalari orqali beriladi. Maqolada tarjima jarayonida har ikkala tilning grammatik shakllanishi va semantik xususiyatlaridagi o‘xshashlik va farqlar yoritiladi, bu esa grammatik aniqlikni saqlashga yordam beradi.

Kalit so‘zlar: aniq va majhul nisbat, grammatik tuzilma va semantic o‘zgarish, tarjima

Аннотация. В данной статье анализируются грамматические структуры и семантические изменения при переводе активного и пассивного залогов английского языка на узбекский язык. В английском языке активный залог подчеркивает роль субъекта как исполнителя действия, и в узбекский язык он переводится напрямую в активном залоге. Пассивный залог выражается при помощи вспомогательного глагола "to be" и причастия прошедшего времени, что в узбекском языке отображается с помощью окончаний страдательного залога "-il," "-in". В статье раскрываются сходства и различия грамматического оформления и семантических особенностей залогов в обоих языках при переводе, что помогает сохранить точность грамматического значения.

Abstract. This article analyzes the grammatical structures and semantic changes involved in translating the active and passive voices from English into Uzbek. In English, the active voice emphasizes the subject's role as the action's performer, and it is directly translated into the active voice in Uzbek. The passive voice is expressed using the auxiliary verb "to be" and the past participle, which in Uzbek is conveyed through passive endings such as "-il" or "-in." The article explores the similarities and differences in the grammatical formation and semantic features of voice in both languages during translation, helping to preserve grammatical accuracy.

Leksik va grammatik qurilmalarni bir tildan boshqasiga tarjima qilishda ularning ma’nosini to‘laqonli saqlab qolish eng asosiy muammolardan biridir. Bunda bir tildagi ma’lumotni boshqa tilga bir nechta shaklda ifodalash mumkinligini ham hisobga olish kerak bo‘ladi. Yetuk tarjimon bir nechta o‘zga til matni uchun eng maqbul variantni tanlaydi va tarjima jarayonida qo‘llaydi. Lekin barcha leksik birliklarni, grammatik kategoriyalarni to‘liq ma’noni saqlagan holda tarjima qilishning har doim ham imkoni bo‘lavermaydi. “Tarjimada ma’noni funksional tashkil tashkil qilish uchun quyidagilarga amal qilish talab etiladi:

- a) tushunchani adekvat o‘zgartirish;
- b) tushunchani kompensatsiyalash, ya’ni uni almashtirish, mantiqiy jihatdan rivojlantirish”¹.

¹ Borisova I., Imyaminova Sh. Tarjima nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: Universitet, 2005. – B.11. – 73 b.

Adekvat o'zgartirishda bir tushunchani ifodalovchi so'z, jumla, ibora, grammatik vosita o'ziga vazifa jihatdan mos vosita bilan almashtirilishidir. Kompensatsiyalashda alohida olingan so'zni bir gapdan boshqa bir gapga ko'chirish, gap sintaktik tarkibini o'zgartirish, so'z qo'shish yoki tushirib qoldirish, bir so'z turkumini boshqa bir turkum so'zlarini almashtirish kabilar nazarda tutiladi. Murakkab grammatik kategoriyalardan hisoblanadigan fe'l nisbatlari tarjimasida ham har ikki holat ham kuzatiladi. Ma'lumki, bir tildagi fikr va tushunchalarni boshqa tilda ifodalash jarayoni tarjima jarayoni hisoblanadi. Grammatik kategoriyalar tarjimalari ularning birikmalar va gaplardagi ishtirokini, ularga ta'sirini ham qamrab oladi. Grammatik vositalar tarjimasida leksik birliklar tarjimasidan shu kabi jihatlarga ko'ra farqlanadi. Leksik birlikning o'zini alohida tarjima qilish mumkin bo'ladi. Ammo, grammatik vositalar birikma yoki gaplar tarkibida qo'llangandagina ularning mohiyati yuzaga chiqadi. Shu tufayli muayyan morfologik yoki sintaktik vositani yakka holda tarjima qilib bo'lmaydi. Birikma va gaplarni tarjima qilishda tarjima bilan bog'liq bo'lgan bir nechta muammolar yuzaga keladi. Zero, har qanday gap va birikma nutqiy hosilalar sanaladi. Nutqiy hosilalarda esa lisoniy va nolisoniy vositalar qorishiq holda yuzaga chiqadi. Mohir tarjimon nutqiy parchani bir tildan boshqa tilga o'girishida undan nafaqat lingvistik ma'lumot, balki hayotiy tajriba, ikki xalq milliy - ma'naviy qadriyatlariga doir bilim ham talab etiladi.

Ingliz tilidagi matnlarning boshqa tillarga tarjimasida masalasi yuzasidan tadqiqot olib borgan olimlarning fikriga ko'ra, ot, sifat, son, ravish, olmosh kabi turkumlarga mansub so'zlar tarjimasida muammolar u qadar ko'p kuzatilmaydi². Ammo, fe'l turkumi va undagi so'zlar, grammatik kategoriyalar tarjimasida haqida bunday deb bo'lmaydi. Fe'ldan boshqa turkum birliklari tarjimasida hech qanday o'zgarishlardan foydalanmasdan yoki kichik o'zgarishlar vositasida mukammal tarjimaga erishish mumkin bo'lsa, fe'l turkumiga oid birliklar va kategoriyalar tarjimasida o'rni bilan murakkab o'zgarishlar amalga oshirilishi talab etiladi. Bu ingliz tilidagi fe'llarning juda ko'p grammatik kategoriyalarga egaligi, o'zbek tilidagi fe'llar bilan nutqiy qo'llanish bo'yicha katta farqlar mavjudligi bilan bog'liq, deyishimiz mumkin. Ingliz tilidagi fe'llarning o'zbek tiliga tarjimasida nisbatlar ham birmuncha murakkabliklar tug'diradi. Jumladan, ingliz tilida aniq va majhul nisbatda deb hisoblanadigan fe'llar ishtirokidagi gaplarni o'zbek tiliga tarjima qilishda bu tarjima muammolari yaqqol ko'zga tashlanadi. Bu jarayonda ingliz tilidagi fe'lning shaxs ifodalamaydigan shakllari muammoni yanada murakkablashtiradi. Quyida har bir holatni alohida tahlil qilishga harakat qilamiz.

Ingliz tilida aniq nisbatdagi (active voice) fe'l ishtirok etgan gaplarda harakat bajaruvchisi ega vazifasini bajaradi. Masalan, aniq nisbatning hozirgi zamon fe'llarida namoyon bo'lishi quyidagicha bo'ladi:

The writer says here that old men have grey beards, small minds and weak legs (U.Shakespeare)³.

Mazkur gapda qo'llangan fe'l ingliz tilida hozirgi zamon shaklidagi aniq nisbatni ifodalaydi. Bu gapning o'zbek tiliga tarjimasida fe'l - zamoni uchun hozirgi - kelasi zamon tanlanadi. Fe'l o'zbek tilida ham aniq nisbat shaklida beriladi: *Yozuvchi chollarni oppoq soqolli, esi past va nimjon oyoqli qilib tasvirlaydi*. Matnning xususiyatidan kelib chiqqan holda "aytmoq,

² Володько С.М. Подъязык государственного управления: перевод с английского языка на русский // Проблемы управления. 2009. №2(31). – С.224-229; Володько С.М. Неличные формы глагола и 2 Страдательный залог: особенности перевода с английского языка на русский // Вестник БГУ, №1, 2012. – С.58-61.

³ W.Shakespeare Hamlet. 1861, Москва, Издание Одесского кинопродавца А.П.Великанова, Издание второе

demoq” fe’li o‘zbek tiliga “tasvirlamoq” fe’li yordamida o‘g‘irilishi maqsadga muvofiq bo‘ladi. Buni, albatta, fe’l birikayotgan til birliklari talabi bilan yuzaga kelgan holat sifatida baholash maqsadga muvofiq. Zero, gap ijodkorning obrazlarni tasvirlash mahorati haqida borar ekan, bu o‘rinda “demoq”, “aytmoq” kabi fe’llarni qo‘llash noo‘rin bo‘lar edi. Fe’l zamoni va nisbati o‘zbek tilidagi tarjima matnida ham saqlanadi. Bu ingliz tilidagi aniq nisbat fe’llari tarjimasi uchun me’yoriy holat sanaladi. Shunday bo‘lsa-da, tarjimon o‘zbek tilidagi fe’lni majhul nisbatda shakllantirishi ham mumkin:

Chollar (yozuvchi tomonidan) oppoq soqolli, esi past va nimjon oyoqli qilib tasvirlangan.

Bunda fe’l zamoni ham o‘zgarishini ko‘rishimiz mumkin (*tasvirlaydi - tasvirlangan*). Tarjimadagi bu o‘zgarishlar matnning asliyatdan uzoqlashishiga sabab bo‘ladi. Shu sababli aniq nisbat shaklidagi fe’llar aksariyat hollarda o‘zbek tiliga o‘zgarishsiz tarjima qilinadi.

Ingliz tilida aniq nisbat shaklidagi o‘tgan zamon fe’llarining tarjimasi ham hozirgi zamon aniq nisbat shakli tarjimasiga o‘xshash:

Tom didn’t like going to school, and he didn’t like working (Mark Twen)⁴.

Keltirilgan misollarda shaxsli fe’llarning ikkalasi ham aniq nisbatda va *Past simple* zamonida. Shaxsli fe’llarning *active voiced* ekanligidan harakat bajaruvchisining (Tom) ega vazifasida kelayotganligidan ham bilib olish mumkin bo‘ladi. Bu gapning o‘zbek tiliga tarjimasi quyidagicha bo‘ladi:

Tom maktabga borishni va ishlashni xohlamasdi.

O‘zbek tilidagi tarjimada ham fe’llarning zamonlari va nisbatlari o‘zgarmaydi. Shu bilan birga, o‘zbek tilidagi gap qurilishining o‘ziga xos xususiyatlari asosida ingliz tilidagi matnda takrorlangan fe’l yagona kesim sifatida shakllantiriladi (xohlamasdi). Chunki, o‘zbek tilida nutqiy qisqalikka e’tibor qaratiladi. Og‘zaki nutqda takrorlanadigan fe’llar bilan ifodalanadigan kesimlar bajaruvchi bitta bo‘lgan taqdirda umumlashtiriladi. Buni yuqoridagi gapning “Tom maktabga borishni xohlamasdi va ishlashni xohlamasdi” tarzida shakllantirilmaganligida ham ko‘rishimiz mumkin. Bunday gap o‘zbekcha matnlar uchun nome’yoriy hisoblanadi. Zero, o‘zbek tili jonli nutqida lakonizmga jiddiy e’tibor qaratiladi. “Lakonizm – fikrni bayon qilishdagi qisqalik va aniqlik. Lakonizm adabiy ifoda vositasi sifatida asarda ortiqcha tafsilotlarga berilmaslikni, mezonni bilish va vazminlikni anglatadi”⁵. Boshqacha aytganda, lakonizm fikr ifodalash uchun iloji boricha kam so‘zdan foydalanish lozimligini anglatadi. Shu tufayli ingliz tilidagi ikki so‘zdan iborat kesim o‘zbek tilida bitta kesimga aylantirilgan. Asarning roman janriga mansubligi, ya’ni nasriy yo‘lda yaratilganligi takrorlarning ahamiyatini biroz pasaytirishi ham bunda muhim o‘rin tutadi. Umuman olganda, ingliz tilidagi o‘tgan zamon aniq nisbat fe’llari o‘zbek tiliga grammatik o‘zgarishsiz tarjima qilinadi. Bu holat aniq nisbatning barcha zamonlari uchun ham taalluqli ekanligini ta’kidlash lozim. Boshqacha aytganda, aniq nisbat (*active voice*) fe’llari tarjimasi aksariyat hollarda adekvat tarjima namunalari sifatida shakllanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Borisova I., Imyaminova Sh., Tarjima nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: Universitet, 2005. – B.11. – 73 b.
2. Володько С.М. Подъязык государственного управления: перевод с английского языка на русский // Проблемы управления. 2009. №2(31). – С.224-229;

⁴ Mark Twain The Adventures of Tom Sawyer

⁵ <https://uz.wikipedia.org/wiki/Lakonizm> [Elektron manba:] Murojaat sanasi: 22.07.2024.

3. Володько С.М. Неличные формы глагола и 2 Страдательный залог: особенности перевода с английского языка на русский // Вестник БГУ, №1, 2012. – С.58-61.
4. W.Shakespeare Hamlet. 1861, Москва, Издание Одесского кинопродавца А.П.Великанова, Издание второе
5. Mark Twain The Adventures of Tom Sawyer
6. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Lakonizm> [Elektron manba:]